

CHIRCHIQ DARYOSI BASSEYNIDA UCHRAYDIGAN BALIQLAR TURLARI, ULARNING EKOLOGIK BIOTOPLARDA TARQALISHI

G‘ulomjonov Davron Dilshodovich¹, Safarova Feruza Ergashevna²

¹TDAU tayanch doktoranti, ²TDAU dotsenti, b.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471923>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chirchiq daryosi basseynida uchraydigan baliqlar turlari, ularning ekologik biotoplarda tarqalishi, morfologik belgilari va ovlanish texnikalari haqida ma’lumotlar berilgan. Tadqiqot davomida daryodan va unga tutash suv havzalaridan yig‘ilgan baliqlar laboratoriya sharoitida o‘rganilib, ularning sistematik guruhi, ozuqa manbalari va ko‘payish davrlari tahlil qilingan. Baliq ovlashda turli to‘rlar, sachoklar, qarmoq va boshqa an’anaviy vositalardan foydalanilgan. Olingan natijalar asosida Chirchiq daryosida 8 ta oilaga mansub 30 turdagi baliq mavjudligi aniqlangan. Shuningdek, baliqlar ekologik ahamiyatga ega bo‘lgan gidrobiontlar bilan o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilinib, ularning tabiiy ozuqa bazasi ham o‘rganilgan. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston ichki suv havzalarida baliq resurslarini muhofaza qilish va oqilona boshqarish masalalariga ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Chirchiq daryosi, baliq turlari, gidrobiontlar, morfologik tahlil, ov texnologiyasi, ichki suv havzalari, tabiiy ozuqa bazasi, ekologik monitoring, bioxilma-xillik, ichki suv resurslari.

Аннотация. В статье приведены сведения о видовом составе рыб бассейна реки Чирчик, их морфологических особенностях, экологических биотопах и методах отлова. В ходе исследования были собраны материалы как в полевых, так и в лабораторных условиях, с использованием традиционных рыболовных орудий (сачки, неводы, крючки). Установлено наличие 30 видов рыб, относящихся к 8 семействам. Также были изучены кормовая база рыб — зоопланктон, фитопланктон и зообентос — а также их распределение по водоёмам. Полученные результаты имеют важное значение для мониторинга и рационального использования рыбных ресурсов внутренних водоёмов Узбекистана.

Ключевые слова: река Чирчик, видовой состав рыб, гидробионты, морфологический анализ, рыболовные методы, внутренние водоёмы, кормовая база, биомониторинг, ихтиофауна, экосистемы.

Annotation. This article presents data on the fish species composition in the Chirchiq River basin, including their morphological characteristics, ecological biotopes, and capture methods. The study was conducted through fieldwork and laboratory analysis using traditional fishing tools (nets, seines, hooks). A total of 30 fish species from 8 families were identified. Additionally, the natural feeding base — zooplankton, phytoplankton, and zoobenthos — was studied in connection with fish distribution. The findings contribute to the ecological monitoring and sustainable management of freshwater fish resources in Uzbekistan.

Keywords: Chirchiq River, fish species composition, hydrobionts, morphological analysis, fishing techniques, freshwater bodies, feeding base, ecological monitoring, ichthyofauna, aquatic biodiversity.

Jahonda aholi sonining tez sur'atlarda oshib borishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ham tobora o'sishiga olib kelmoqda. Chirchiq daryosi O'zbekistonning shimoli-sharqiy qismidan oqib o'tuvchi muhim daryolardan biri bo'lib, u Tog'lardan — Chatqol va Ugom tizmalari orqali boshlanadi va Sirdaryoga quyiladi. Bu daryo boy biologik xilma-xillikka ega bo'lib, unda ko'plab baliq turlarini uchratish mumkin. Chirchiq daryosi basseyni baliqlar turlari va ularni biotoplarda tarqalishini, turlarini aniqlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Baliqlar quyidagi asboblar yordamida tutildi. Katakchasi 30 mm bo'lgan sachok, 8-10 mm bo'lgan brenden to'ridan va turli qarmoqlardan foydalanildi. Shuningdek avvalgi yillarda tutilgan baliqlar kolleksiyasidan xam foydalandik. Tutilgan baliqlarni 4% li formalin bilan fiksatsiya qilindi. Kamerali qayta ishlash Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida va Baliqchilik ilmiy markazida laboratoriyasida olib borildi. Dala sharoitida baliqlarning vazni va o'lchamlari aniqlandi. Oziqlanishini aniqlash uchun ichaklarining ma'lum bo'lagi kesib olinib 2 foizli formalinda fiksatsiya qilindi. Baliqning yoshini aniqlash uchun uning yelka suzgich qanoti ostidan tangachalari qirib olindi. Rivojlanish etapigacha bo'lgan chavoqlarni, suv havzalarining qirg'og'idan, qirg'oq yuksak suv o'simliklari (rdest, xara, shoxbarg, urut) orasidan – maxsus uvildiriq uchun moslashtirilgan setka (to'r), litoral zonadan esa maxsus sachoklar yordamida yig'ildi. Bu ish fevral oyining ohiri va mart oylarining boshlanishida amalga oshirildi. Chunki bu davrda oq sla, oqqayroq va boshqa baliqlar o'z uvildirig'ini suv harorati 8-10°S bo'lishi bilan qo'yadi [1, 2,3, 4, 5].

Karpsimonlarning chavoqlari 3,5-5,5 sm bo'lishi bilan 10 metrli brenden bilan ovlandi. Breden bilan daryoning qo'ltig'idan, ochiq pelagial zonalaridan ovlandi. Bunday kattalikdagi chavoqlarni iyul-avgust oylarida ovlandi. Segoletkalarni (20-30 sm) oktabr – noyabr oylarida 25-50 metrli nevod bilan ovlandi. Baliq oziqasini o'rganishda har bir baliq turidan 15 dona olib xajm og'irligini o'lchab taxlil qilindi. Taxlil natijasida olingan ma'lumotlar orqali baliqning har sutkada o'rtacha qancha massa hosil qilganligi to'g'risida ma'lumot olindi. O'rganilayotgan daryo va ariqlardan baliq ovlash bilan bir vaqtda o'sha joyning o'zida zooplankton, fitoplankton va zoobentos ham yig'ilib, ularning oziqa bazasi o'rganildi.

Yig'ilgan plankton va bentos materiallarini laboratoriyada taxlil qilish gidrobiologiyaning umumiy qoidalariga asoslangan holda olib borildi. Gidrobiologik materiallarning turlari, soni va biomassasi aniqlangandan keyin ularning real masuldorligi aniqlandi. Chunki gidrobiontlar baliq tabiiy oziqa bazasini tashkil qiladi. Tadqiqotlar davomida Chirchiq daryosi va unga tegishli bo'lgan kanal, ariq va kollektorlarda 8 ta oilaga tagishli 30 tur baliqlar aniqlandi. Ular quyidagilar:

I. Lososlar oilasi – Salmonidae

1. Kamalakrang gulbaliq – *Oncorhinus mykiss*

II. Karplar oilasi - Cyprinidae

2. Orol qizilko'zi – *Rutilus rutilus aralensis*
3. Turkiston oq chebagi – *Leuciscus squalisculus*
4. Oq amur – *Ctenopharyngodon idella*
5. Uchlab – *Opsariichthys uncirostris*
6. Turkiston qumbalig'i – *Gobio gobio lepidolaemus*
7. Yaydoq ko'kcha – *Diptychus dybowskii*
8. Qorabaliq – *Schizothorax intermedius*
9. Chiziqli tezsuzar – *Alburnoides taeniatus*

10. Toshkent yuzasuzari – *Alburnoides oblongus*
11. Sharq oqchasi – *Abramis brama orientalis*
12. Qorako‘z – *Abramis sapa*
13. Qirraqorin – *Hemiculter leucisculus*
14. Qilich baliq – *Pelecus cultratus*
15. Ko‘zli taxirbaliq – *Rhodeus ocellatus*
16. Kumush tovonbaliq – *Carassius auratusgibelio*
17. Sazan (zog‘ora baliq) – *Cyprinus carpio*
18. Oq do‘ngpeshana – *Hypophthalmichthys molitrix*
19. Chipor do‘ngpeshana – *Aristichthys nobilis*

III. Eshvoylar – Cobitidae

20. Dog‘li gubach – *Noemacheilus strauchi*
21. Tibet yalangbalig‘i – *Noemacheilus stoliczkai*
22. Kushakevich yalangbalig‘i – *Noemacheilus kuschekewitschi*
23. Orol tikanagi – *Sabanejewia aurata aralensis* Laqqalar oilasi – *Siluridae*
24. Laqqa - *Silurus glanis Linnaeus*

IV. Tog‘ laqqachalari oilasi – sisoridae

26. Turkiston laqqachasi - *Glyptosternum reticulatum McClelland*

V. Pesiliyalar oilasi – Poecilidae

27. Oddiy gambuziya - *Gambusia affinis (Baird et Girard)*

VI. Ilonboshbaliqlar oilasi – Channidae

28. Amur ilonbosh balig‘i - *Channa argus warpachowskii Berg*

VII. Olabug‘alar oilasi – Percidae

29. Oq sla – *Stizostedion lucioperca*

VIII. Buqabaliqlar oilasi – Gobiidae

VIII. Buqabaliqlar oilasi – Gobiidae

30. Amur buqabalig‘i – *Rhinogobius similis*

Xulosalar. Chirchiq daryosi va uning suv tizimida olib borilgan tadqiqotlar natijasida daryo va unga tutash suv havzalarida baliqlar turlarining boy xilma-xilligi mavjudligi aniqlandi. Jumladan, bu hududda 8 ta oilaga mansub 30 turdagi baliq uchraydi. Ushbu baliqlarning har biri o‘zining ekologik biotoplari, oziqlanish xususiyatlari va ko‘payish davrlari bilan ajralib turadi.

Tadqiqot davomida baliq turlarining ekologik ahamiyati, oziqa bazasidagi o‘rni, morfologik tuzilishi va tabiiy sharoitda rivojlanish omillari aniqlab chiqildi. Bundan tashqari, baliqlarning tabiiy ozuqa manbalari bo‘lgan zooplankton, fitoplankton va zoobentos materiallari ham yig‘ilib, laboratoriya sharoitida chuqur tahlil qilindi. Ularning biomassasi, miqdori va turlari o‘rganilib, baliqlar uchun tabiiy oziqa bazasi sifatida baholandi.

Mazkur tadqiqotlar natijalari baliq resurslarini saqlab qolish, ularni ko‘paytirish va oqilona foydalanishni ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, ichki suv havzalarida gidrobiologik monitoringni olib borish, baliqchilik sohasida resurslarni samarali boshqarish va bioxilma-xillikni muhofaza qilish bo‘yicha muhim amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amonov A., Mirzayev U. O‘zbekiston baliqlari. – Toshkent: Fan, 1993.
2. Аманов А.А., Холматов Н.М., Сибирсева Л.К. Акклиматизированные рыбы водоемов Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1990. 76

3. Камилов Г.К. Определитель рыб Узбекистана. – Тошкент: Ёш гвапдия1964.
4. Камилов Г.К. Рыбы водохранилищ Узбекистана. – Тошкент: Фан, 1973.
5. Mirabdullayev I.M., Mirzaev U.T., Kuzmetov A.R., Kimsanov Z.O. O‘zbekiston va qo‘shni hududlar baliqlari aniqlagichi. Toshkent 2011.